

SI FA PRESTO A DIRE BIOBLITZ: CARATTERISTICHE, RISULTATI E ANALISI CRITICA DEI BIOBLITZ 2013-2018 DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DELLA MAREMMA

IT'S EASY TO SAY BIOBLITZ: FEATURES, RESULTS AND CRITICAL ANALYSIS OF THE BIOBLITZES ORGANIZED BY THE MAREMMA NATURAL HISTORY MUSEUM 2013-2018 **BIOBLITZ 2013-2018**

ANDREA SFORZI & CHIARA VITILLO

Museo di Storia Naturale della Maremma – Strada Corsini, 5 58100 Grosseto
direzione@museonaturalemaremma.it

Riassunto. Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un profondo cambiamento nel modo con cui le istituzioni scientifiche si relazionano con il pubblico, in un contesto di sempre maggiore apertura e di coinvolgimento diretto. Molti musei di storia naturale, grazie alla loro lunga storia di collaborazione con le loro comunità di appassionati naturalisti, sono tra i soggetti che maggiormente contribuiscono a questo cambiamento. Un crescente numero di essi, infatti, offre una sempre più ampia gamma di attività di citizen science, a supporto di uno sviluppo della interfaccia tra scienza e società. Tra le molte tipologie diverse di progetti e attività, certamente i BioBlitz costituiscono un format di successo, che concentra elementi di novità, scoperta, approfondimento, esperienza diretta della natura e confronto diretto tra esperti e appassionati. Il Museo di Storia Naturale della Maremma, nell'ambito dei suoi progetti di citizen science, dal 2013 organizza BioBlitz a livello toscano, incentrati su realtà territoriali afferenti alla rete Natura 2000. Il presente lavoro costituisce una sintesi dell'esperienza maturata fino al 2018 e si pone lo scopo di fare il punto sui risultati ottenuti e sulle possibili prospettive future.

Abstract. *Over the last few years, there has been a profound change in the way scientific institutions interact with the public, in a context of openness and direct involvement. Many natural history museums, thanks to their long history of collaboration with their communities of passionate naturalists, are among the subjects that mostly contributed to this change. In fact, a growing number of them offer a wide range of citizen science activities, contributing at strengthening the interface between science and society. Among the different types of projects and activities, BioBlitz certainly constitute a successful format, which concentrates elements of novelty, discovery, direct experience of nature and direct relationship between experts and enthusiasts. The Maremma Natural History Museum, as part of its citizen science projects, has been organizing BioBlitz since 2013, focusing on territorial realities belonging to the Natura 2000 network. This work is a synthesis of the experience gained up to 2018 and aims to take stock of the results obtained and the possible future prospects.*

INTRODUZIONE

Lo studio delle specie in natura è un fenomeno che affonda le proprie radici nel tempo, ancor prima che la scienza diventasse una professione. Le osservazioni e le descrizioni di flora spontanea e fauna selvatica condotte da volontari vantano infatti una storia lunga e illustre, che continua ancora oggi (SILVERTOWN 2009, ROY et al. 2012, POCOCK et al. 2015, MAHR et al. 2018). La competenza tassonomica di volontari esperti può raggiungere in alcuni casi livelli sorprendenti: un recente studio ha dimostrato che oltre il 60% delle 770 nuove specie scoperte in media ogni anno in Europa a partire dagli anni '50 è stato descritto da tassonomi non professionisti (FONTAINE et al. 2012).

Fin dalla loro istituzione, la maggior parte dei musei di storia naturale hanno lavorato a stretto contatto con gruppi di appassionati, che in molti casi hanno contribuito con la loro preziosa collaborazione alla creazione delle stesse istituzioni museali, fornendo successivamente supporto allo sviluppo e alla

manutenzione nel tempo delle raccolte scientifiche.

Più recentemente gli sviluppi e le trasformazioni della società moderna, accelerati dall'avvento di internet e dei telefoni cellulari di moderna concezione, hanno ampliato notevolmente le possibilità di coinvolgimento non solo dei volontari esperti, ma anche di semplici appassionati desiderosi di accrescere la propria conoscenza, contribuendo alla raccolta di dati. In questo contesto molti musei hanno rinnovato nel tempo la loro funzione nei confronti della società, aggiungendo alle classiche funzioni di conservazione e ostensione delle collezioni, quella di coinvolgimento diretto del pubblico nella generazione di nuove conoscenze scientifiche, sviluppando una sempre maggiore comprensione del mondo naturale (SFORZI et al. 2018^b).

Negli ultimi decenni, fattori come il cambiamento climatico, il consumo del suolo, la frammentazione degli habitat naturali, l'immissione di specie aliene e l'inquinamento dovuto alle attività antropiche stanno causando una progressiva erosione di biodiversità a livello mondiale, con la con-

seguinte compromissione di interi ecosistemi.

Parallelamente, forse anche grazie ad una accresciuta consapevolezza delle sfide ambientali da affrontare, si registra una sempre maggiore disponibilità nella società ad essere coinvolti in progetti di tutela ambientale. Avvalendosi di questa crescente sensibilità, la Citizen Science (letteralmente Scienza dei Cittadini) o Scienza Partecipata, costituisce la risposta ideale per coloro che desiderano essere coinvolti direttamente, contribuendo così anche alla raccolta - e, in alcuni casi, anche analisi ed interpretazione - di dati a fini scientifici (BHATTACHARJEE 2005).

Il Museo di Storia Naturale della Maremma, tra i primi in Italia, organizza BioBlitz con cadenza annuale a partire dal 2013 (SFORZI et al. 2013). Scopo di un BioBlitz è la stesura della lista di specie più esaustiva possibile relativa all'area di studio indagata. I dati raccolti sono quindi principalmente di tipo qualitativo, in quanto riferiti alla presenza delle specie (o di individui classificati a livelli tassonomici superiori). Pur limitate nel tempo e nello spazio, le liste prodotte, proprio per la concentrazione di attività, esperti e partecipanti in 24 ore, contribuiscono ad implementare (talvolta in modo significativo) le conoscenze sulla biodiversità delle aree di studio, restituendo in alcuni casi osservazioni inedite.

Il numero speciale degli Atti del Museo di Storia Naturale della Maremma che ospita questo articolo si compone di altri cinque articoli scientifici dedicati alle diverse edizioni dei BioBlitz, con le check-list dei taxa di volta in volta rilevati.

Il presente lavoro ha lo scopo di restituire un riepilogo dei principali dati raccolti, oltre ad una sintesi dell'esperienza maturata dal 2013 al 2018, valutandone i principali limiti e potenzialità, anche in funzione della sua applicabilità da parte di altri enti, associazioni o privati, in contesti differenti.

AREA DI STUDIO

Tutti i BioBlitz organizzati dal Museo di Storia Naturale della Maremma tra il 2013 e il 2018 sono stati realizzati all'interno di siti della Rete Natura 2000 o di Siti di Importanza Regionale (SIR) della Provincia di Grosseto (DITOs CONSORTIUM 2017).

Di seguito un elenco delle aree, divise per anno, dove si sono svolti i BioBlitz (DITOs CONSORTIUM 2017):

- Anno 2013: Oasi di San Felice;
- Anno 2014: Oasi di San Felice;
- Anno 2015: Torrente Trasubbie;
- Anno 2016: Lago dell'Accesa;
- Anno 2017: Monte Labro;
- Anno 2018: Parco Regionale della Maremma

MATERIALI E METODI

Negli anni hanno gratuitamente partecipato ricercatori universitari (in particolare delle tre Università toscane), ricercatori di altri enti, collaboratori museali e appassionati di natura con competenze specialistiche. Ad ognuno di loro è stato richiesto sia di campionare i dati del proprio gruppo tassonomico di riferimento, sia di coinvolgere attivamente i partecipanti in tutte le fasi: dalla ricerca attiva sul campo, all'identificazione delle specie presso il campo base, fino all'inserimento dei dati nei database.

I partecipanti, dal canto loro, hanno contribuito al BioBlitz coadiuvando gli esperti dei vari gruppi tassonomici nel monitoraggio della biodiversità dell'area di studio. Si è cercato di fare in modo che essi potessero partecipare attivamente ad ogni fase dei rilievi. Questo approccio, oltre a permettere di conoscere vari metodi di raccolta dati e varie specie diverse, consente di acquisire le basi del metodo scientifico, utili anche al di fuori del contesto dell'evento stesso.

Per ogni edizione dei BioBlitz è stato redatto un programma diverso in base all'area prescelta, agli habitat prevalenti (e, quindi, alle specie potenzialmente presenti) e alla competenza personale dei ricercatori disponibili. Per il rilevamento delle specie presenti sono state utilizzate le metodologie che più si confacevano ai gruppi sistematici di appartenenza, agli habitat e all'orografia. Ogni BioBlitz è stato caratterizzato da una trentina di attività diverse della durata di circa due ore ciascuna, spesso ripetute in fasce orarie diverse nel corso della giornata.

La partecipazione ad un BioBlitz è sempre gratuita. Sin dalla prima edizione è stata data la possibilità di pre-iscriversi on-line all'evento, indicando le proprie preferenze in base al calendario delle attività. Conoscere per tempo la ripartizione dei partecipanti per settori di interesse e per fascia oraria consente di ottimizzare l'organizzazione il giorno dell'evento. Ovviamente la pre-registrazione non è obbligatoria, lasciando la libertà di prendere parte al BioBlitz anche semplicemente recandosi presso il campo base durante l'evento, verificando sul posto le attività previste e scegliendo in base al proprio interesse. Al momento dell'iscrizione ai partecipanti viene fatto compilare un modulo relativo alla privacy per il trattamento dei dati personali e una dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti degli organizzatori. Ai partecipanti viene quindi consegnata una sacca in cotone contenente una mappa dell'area, il programma della giornata, un taccuino prestampato per la raccolta di dati, una matita, eventuali altri materiali (ad esempio lenti di Fresnel) e del materiale informativo sulla Citizen Science e sulle attività del Museo.

Una volta selezionata l'attività e la relativa

fascia oraria, i partecipanti possono unirsi al ricercatore responsabile di quella attività seguendolo sul campo e coadiuvandolo nella ricerca di specie, rilievo di coordinate, realizzazione di foto, campionamenti e registrazione delle osservazioni su taccuino. Quando possibile gli organismi vengono identificati direttamente sul campo. Laddove questo non è realizzabile, alla conclusione dei rilievi i campioni vengono portati al Campo Base per la loro determinazione con gli strumenti a disposizione o, nei casi più complessi, presi in carico dagli esperti per la successiva identificazione. Il Campo Base ha rappresentato il punto di riferimento di ogni BioBlitz per partecipanti ed esperti. Allestito all'interno di una struttura appositamente predisposta (una grande tenda da campo o un locale messo a disposizione dai partner territoriali), il Campo Base ha ospitato strumenti e supporti digitali o cartacei per l'identificazione delle specie e l'inserimento dei dati. Attraverso un computer collegato ad internet infatti, tutti i dati raccolti in campo sono stati inseriti in un database creato *ad hoc* per l'evento. Per ogni specie osservata sono state inserite le seguenti informazioni: nome scientifico, nome comune (quando presente), descrittore della specie, data, ora, habitat in cui è stato rinvenuto l'esemplare, classe di appartenenza, osservatore, posizione gps, eventuali note. Tutte le osservazioni sono state validate dagli esperti il giorno stesso o nelle settimane successive.

Per la realizzazione delle check-list di ogni area i dati sono stati quindi integrati con informazioni derivanti dalle principali normative in materia di tutela ambientale. Nel testo che segue per "specie protette" si intendono tutte quelle elencate negli allegati della Direttiva Habitat e/o in Direttiva Uccelli e/o presenti nella Legge Regionale 56/2000 e/o nella legge-quadro nazionale 157/92; per "specie a rischio estinzione" si intendono tutte quelle inserite in una categoria di rischio IUCN, ad esclusione di quelle categorizzate come "Least concern".

RISULTATI

Durante i BioBlitz organizzati dal Museo di Storia Naturale della Maremma tra il 2013 e il 2018 sono stati raccolti dati complessivamente riferiti a 3041 taxa (conteggiando anche l'occorrenza dello stesso taxon in aree diverse). Nei mesi seguenti, le check-list sono state integrate con le determinazioni delle specie raccolte sul campo per una successiva identificazione da parte degli esperti. In ogni caso tutti i dati sono stati sottoposti ad un processo di validazione (formato del dato, correttezza di data, coordinate e altre informazioni ancillari) e verifica (corrispondenza tra il taxon individuato e la relativa corretta determinazione in termini di nomenclatura scientifica). Si è quindi provveduto ad eliminare eventuali doppi o errori di inserimento e a correggere possibili refusi, ottenendo un totale di 2953 dati.

La tabella 1 e la Figura 1 confrontano i principali risultati ottenuti nel corso delle diverse edizioni dei BioBlitz. Particolare rilievo assumono i dati relativi alla presenza di specie aliene, endemiche, protette e a rischio estinzione. La segnalazione di esemplari appartenenti ad una di queste categorie è infatti di fondamentale importanza per delineare efficaci azioni di gestione e conservazione, in quanto i dati raccolti consentono di mettere in evidenza particolari fragilità o, al contrario, peculiarità da tutelare nelle biocenosi presenti in un dato sito. La Figura 2 mostra la ripartizione delle categorie sopra menzionate nelle diverse aree di studio.

Durante ogni Bioblitz si è cercato di rilevare il maggior numero di taxa presenti. La Figura 3 mostra la ripartizione numerica dei diversi gruppi tassonomici, restituendo una visione complessiva della diversità registrata. Per una maggiore semplicità di lettura, alcune voci sono state accorpate (ad es. "Altri invertebrati" include taxa anche molto diversi tra loro, che sono stati uniti in un'unica macrocategoria).

Tabella 1 - Tabella riassuntiva dei dati raccolti durante i BioBlitz 2013-2018

Anno	2013-2014		2015		2016		2017		2018	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N° taxa totali	616		652		784		403		498	
N° e frequenza percentuale specie più rilevanti										
Specie aliene	11	1.8	13	2.0	19	2.4	6	1.5	6	1.2
Specie endemiche	1	0.2	4	0.6	2	0.3	2	0.5	1	0.2
Specie protette	33	5.3	53	8.1	39	5.0	38	9.4	31	6.2
Specie a rischio di estinzione	9	1.5	17	2.6	13	1.6	7	1.7	10	0

Fig. 1 - Confronto tra il numero dei dati raccolti nei vari BioBlitz.

Fig. 2 - Frequenza percentuale di specie aliene, endemiche, protette e a rischio estinzione registrate nei diversi anni di svolgimento dei BioBlitz, rispetto al totale dei dati raccolti ogni anno.

Fig. 3 - Ripartizione dei diversi gruppi tassonomici rilevati complessivamente nei diversi BioBlitz.

DISCUSSIONE

Riflessioni di carattere generale

In un'epoca in cui il legame di fiducia tra società civile, scienza e processi decisionali necessita di essere rafforzato, il coinvolgimento diretto dei cittadini assume un'importanza sempre maggiore (NASCIMENTO et al. 2018). Il contributo del singolo all'interno della collettività è fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo comune, e la Citizen Science costituisce uno strumento efficace per collegare i cittadini alle politiche locali, nazionali ed europee, in vari settori.

Le iniziative di citizen science sviluppate negli ultimi anni, soprattutto nel settore ambientale, sono molto diversificate, includendo monitoraggi in natura, progetti on-line, app o videogames a fini scientifici. I BioBlitz giocano un ruolo di primo piano nella citizen science naturalistica, coinvolgendo in ogni evento centinaia di partecipanti e decine di esperti e ricercatori.

Questa "unione di forze" è in grado di fornire una base conoscitiva di grande interesse ed utilità per lo sviluppo di eventuali piani di gestione delle relative aree indagate (in questo caso siti di importanza regionale o comunitaria), contribuendo così in modo concreto alla loro tutela e valorizzazione. Le informazioni raccolte costituiscono inoltre un utile ausilio per ottemperare alle disposizioni dell'articolo 17 della Direttiva Habitat (92/43/CEE), che richiede dati in grado di valutare il raggiungimento ed il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole per le specie incluse nei relativi allegati, imponendo agli Stati Membri una verifica ogni sei anni (STOCH & GENOVESI 2016).

Nel caso dei BioBlitz oggetto del presente lavoro nell'arco di 24 ore sono stati rilevati in media 591 taxa per ogni area indagata. Tale quantità di informazioni risulta considerevole e potenzialmente in grado di attivare un processo virtuoso di raccolta dati anche al di fuori dei contesti indagati. Infatti, uno degli obiettivi della Citizen Science è ispirare nuovi "Citizen Scientists", fornendo strumenti per cimentarsi anche autonomamente nella raccolta dati. Risulta evidente che l'impiego di centinaia o migliaia di volontari formati può tradursi in un concreto aiuto per la scienza. Infatti, poiché lo studio di fenomeni naturali su vasta scala necessita di una raccolta dati notevole sia a livello spaziale che temporale (MAGURRAN et al. 2010; ANDELMAN 2011), avvalersi dell'aiuto di migliaia di volontari adeguatamente formati ha in sé un potenziale enorme. Lavori rivolti a testare l'efficacia di queste soluzioni dimostrano che la raccolta di dati attraverso la Citizen Science può superare per estensione spaziale e temporale quella degli studi promossi dai

governi o da enti di ricerca (THEOBALD et al. 2015). Infatti, in molti casi, il ridotto numero di ricercatori professionisti limita la raccolta di dati su larga scala, a differenza di quanto è possibile realizzare grazie all'aiuto di migliaia di volontari. Per questo si ritiene che il potenziale della Citizen Science sia enorme, e in gran parte ancora inutilizzato (ERWIN & JOHNSON 2000).

I dati raccolti grazie al contributo dell'intera comunità sono andati ad arricchire il database biogeografico del Museo di Storia Naturale della Maremma e confluiranno in specifici database a livello regionale (Repertorio Naturalistico Regionale - Re.Na.To.) e nazionale (Network Nazionale per la Biodiversità - NNB). In questo modo le nuove conoscenze prodotte attraverso i BioBlitz vengono messe a disposizione di tutti, al fine di contribuire alla tutela e conservazione ambientale delle aree di studio.

La grande varietà di taxa indagati nel corso dei BioBlitz ha permesso ai partecipanti di confrontarsi con diverse tecniche di rilevamento e con diverse problematiche del lavoro del naturalista sul campo. In alcuni casi (ad es. animali molto elusivi, rilevabili quasi esclusivamente tramite segni indiretti di presenza o al canto) il contatto con le specie è stato minimo o del tutto assente. In altri casi il mancato rilevamento di specie la cui presenza in un'area di studio era data per scontata è stata l'occasione per comprendere che solo i dati certi hanno valore scientifico e le supposizioni, per quanto plausibili, non possono essere utilizzabili a fini scientifici.

Una precedente pubblicazione (SFORZI et al. 2019) ha sintetizzato in modo divulgativo gli aspetti più rilevanti dei BioBlitz 2013-18, comunicando in forma grafica i principali risultati. Il report è disponibile gratuitamente su richiesta presso il Museo di Storia Naturale della Maremma ed è scaricabile in versione digitale all'indirizzo: www.museonaturalemaremma.it/bioblitz. La scelta di pubblicare un report divulgativo si ispira ai principi base della citizen science, che invitano a condividere con i partecipanti i risultati ottenuti, alla cui raccolta essi hanno contribuito attivamente.

L'aspetto della Citizen Science maggiormente criticato dai suoi detrattori è la validità dei dati raccolti, soprattutto al fine di realizzare articoli scientifici, "aggravato" dal coinvolgimento di volontari privi di una formazione specifica (FORE et al. 2001). Questa problematica, in realtà, è in molti casi superata già dalla fase di progettazione, mettendo i partecipanti nelle condizioni di effettuare rilievi corretti da un punto di vista scientifico e definendo una serie di procedure per verificare la validità dei dati raccolti (ROSE et al. 2016). L'insieme di queste accortezze consente di garantire una qualità e

affidabilità dei dati del tutto paragonabile a quella dei sistemi professionali tradizionali. A conferma di questo, soprattutto in campo ambientale, un crescente numero di istituzioni stanno implementando i propri database integrando dati provenienti da entrambe le fonti, con risultati talvolta sorprendenti (VAN DER WAL et al. 2015). Anche nel nostro paese ci sono esempi valevoli che dimostrano come la citizen science può ottenere dati di monitoraggio su specie di interesse europeo qualitativamente eccellenti in tempi e su scale spaziali inimmaginabili potendo fare affidamento sui soli esperti (ZAPPONI et al. 2017).

Si fa presto a dire BioBlitz

Negli ultimi anni, grazie al crescente sviluppo della citizen science, il termine BioBlitz è diventato di uso sempre più comune. Questa notorietà può portare, tuttavia, ad un uso improprio del termine, che viene spesso associato ad iniziative talvolta anche molto diverse dall'evento di coinvolgimento del pubblico descritto in questo numero speciale. Di seguito viene riportata una breve serie di definizioni che costituiscono il riferimento più aggiornato sull'argomento (SFORZI et al. 2018^a; DITOS CONSORTIUM 2019).

Gli eventi di raccolta dati in campo con la partecipazione del pubblico possono assumere diverse forme: le “*indagini su singolo taxon*” (*Species Survey*) consistono nella raccolta di dati naturalistici su un particolare gruppo tassonomico, utilizzando un metodo standardizzato. Le “*escursioni naturalistiche con guida*” (*Guided Nature Walks*) sono uscite di campo alla scoperta della biodiversità, guidate da un naturalista. Hanno uno scopo principalmente educativo, ma nel corso dell'escursione possono anche essere raccolti dati. La “*City Nature Challenge*” è una competizione internazionale, generalmente di quattro giorni, durante la quale i cittadini sono incoraggiati a raccogliere dati naturalistici nella loro città, utilizzando più modalità diverse. I “*BioBlitz*” sono la tipologia di eventi più diffusa. Durante un BioBlitz ricercatori e cittadini collaborano per la raccolta di dati naturalistici in un'area naturale, in un arco di tempo definito (di norma 24 ore). Partecipanti ed esperti di diversi gruppi tassonomici registrano le specie rilevate, al fine di ottenere una lista il più completa possibile. Nel caso in cui la zona in esame sia circoscritta e venga esplorata in meno di 24 ore, si parla di *mini-BioBlitz* (SFORZI et al. 2018^a; DITOS CONSORTIUM 2019).

Spunti per altri BioBlitz

In generale, nel tempo, si è cercato di migliorare costantemente l'esperienza del BioBlitz, in un'ottica di gestione adattativa, prendendo spunto

dai punti di forza e di debolezza delle precedenti edizioni.

L'esperienza maturata dal Museo di Storia Naturale della Maremma nel settore della citizen science ambientale ha permesso di abbinare ai BioBlitz una serie di altre attività e progetti collaterali come, ad esempio, gli incontri di citizen science (brevi corsi teorico-pratici di una giornata organizzati nel corso dell'anno, durante i quali viene approfondita la conoscenza di specifici taxa). I pieghevoli prodotti in seno ai corsi contengono chiavi dicotomiche o indicazioni sul riconoscimento delle principali specie e costituiscono un valido supporto alle determinazioni nel corso del BioBlitz. Gli stessi strumenti possono inoltre essere utilizzati anche in altre occasioni sul campo. Alcuni studi dimostrano infatti che la disponibilità di materiale di supporto per lo svolgimento di lavoro di campo aumenta la qualità del dato raccolto (LEPCZYK 2009).

Certamente la formazione degli aspiranti “*Citizen Scientists*” è uno degli scopi da perseguire, con il duplice obiettivo di contribuire alla crescita del bagaglio culturale personale dei partecipanti e migliorare nel tempo la qualità dei dati raccolti. Parallelamente, una formazione mirata mette i partecipanti nella condizione di effettuare rilievi in maniera autonoma nel corso dell'anno, contribuendo così al monitoraggio ambientale.

Presso il campo base di ogni BioBlitz sono stati messi a disposizione di tutti i partecipanti guide cartacee e on-line, binoculari, pc e una serie di materiali di consumo utili per i campionamenti e per l'identificazione delle specie. Queste attività potrebbero essere migliorate proseguendo nella azione di produzione di chiavi dicotomiche semplificate e guide di campo specifiche per i contesti e le specie in esame. Infatti, molte delle guide naturalistiche disponibili a stampa sono spesso delle traduzioni di edizioni straniere e non sempre contengono sufficienti informazioni o aspetti sistematici aggiornati relativamente ai contesti locali di riferimento.

In prospettiva futura sarebbe interessante sviluppare un sistema di valutazione della qualità del dato raccolto dai partecipanti. In alcuni progetti, ad esempio, sono previsti test creati *ad hoc* per determinare le conoscenze dell'osservatore e restituire un livello di correttezza del dataset (DICKINSON et al. 2010).

Una delle possibili attività integrative potrebbe consistere nel testare le competenze dei partecipanti al momento dell'iscrizione e alla fine dell'evento mediante dei semplici quiz, ricavando così una stima del livello di conoscenza acquisita durante il BioBlitz. Questo aspetto, tuttavia, per

quanto importante, risulta nella pratica di difficile realizzazione, in quanto l'organizzazione di un BioBlitz di 24 ore è già di per sé un impegno molto oneroso, che di norma inizia circa sei mesi prima della data dell'evento, ed ogni integrazione di attività va accuratamente calibrata sulla base delle risorse umane a disposizione e dei relativi aspetti logistici.

La delimitazione spazio-temporale di un BioBlitz, se da un lato ne amplifica la potenzialità promuovendo una sorta di corsa contro il tempo per individuare più specie possibile, dall'altro costituisce un limite oggettivo alla strutturazione di un monitoraggio più organico. L'approccio di base, pensato anche per stimolare una sana competizione tra i partecipanti interessati a gruppi sistematici diversi, poco si presta infatti alla realizzazione di un seppur semplice piano campionario. Nel tempo, all'interno dell'esperienza maturata dal Museo di Storia Naturale della Maremma, si è provato ad introdurre elementi di pianificazione dei rilievi, con l'ottica di strutturare a tavolino un monitoraggio che integrasse al campionamento qualitativo un elemento di tipo quantitativo, ma la difficoltà oggettiva di perseguire lo scopo finale lavorando su più gruppi sistematici in contemporanea e cercando di tenere in considerazione tutti i principali habitat presenti in una data area, ne ha di fatto impedito fino ad oggi la realizzazione. Questo obiettivo rimane tuttora uno dei punti principali su cui impostare una maggiore strutturazione dei BioBlitz, affiancando ad una impostazione primariamente di tipo educativo, un approccio più strutturato in termini scientifici. La possibilità di realizzare questo passaggio dipenderà molto dalla disponibilità degli esperti e ricercatori coinvolti a ideare forme semplificate di rilievo sistematico, che passeranno probabilmente attraverso una suddivisione dell'area di studio in celle campionarie. Al momento attuale, tuttavia, un approccio di questo tipo sembrerebbe più adatto ad altre tipologie di eventi di coinvolgimento del pubblico citati in precedenza, come ad esempio le "indagini su singolo taxon" (*Species Survey*) o i "Mini-BioBlitz" (SFORZI et al. 2018^a; DITOs CONSORTIUM 2019).

Migliorare ogni anno l'esperienza di partecipazione al BioBlitz da parte di cittadini ed esperti, coinvolgendo e fidelizzando i partecipanti nel tempo, sono gli aspetti chiave di un BioBlitz.

Un approccio funzionale per comprendere le motivazioni, le aspettative e, più in generale, la soddisfazione dei partecipanti può quindi essere uno strumento rilevante per migliorare il ruolo e l'efficacia di questa esperienza. Le relazioni tra le motivazioni, la soddisfazione ed i risultati (in termini di tempo speso e tipo di attività) possono

fornire utili spunti per il miglioramento della pianificazione e dell'organizzazione dei BioBlitz. Le motivazioni dovrebbero essere determinate all'inizio del processo di creazione di nuovi BioBlitz, al fine di abbinare le aspettative individuali con quelli che possono essere considerati compiti o attività più gratificanti.

Durante i BioBlitz 2017 e 2018 (in questo secondo caso in collaborazione con i BioBlitz organizzati in Lombardia) è stato distribuito un questionario ai partecipanti, con l'obiettivo di raccogliere informazioni generali sulle loro motivazioni e sull'esperienza condotta (SFORZI et al. 2018^a).

Oltre la metà dei partecipanti all'indagine in Maremma avevano già preso parte ad almeno un BioBlitz. Le motivazioni prevalenti sono risultate il desiderio di imparare qualcosa di nuovo (61%) e conoscere l'area con una escursione in natura (36%). La sfida principale di ogni BioBlitz consiste nel maggior coinvolgimento possibile dei partecipanti, tendendo a trasformare il loro ruolo da semplici spettatori ad attori. Questo obiettivo è stato identificato come parzialmente raggiunto nel BioBlitz 2018, nel corso del quale il 52% dei partecipanti ha dichiarato di aver partecipato attivamente alle attività e il 68% di aver imparato qualcosa di nuovo.

Una analisi più approfondita delle motivazioni, indagando eventuali correlazioni per tipologia di partecipante (dati 2018, accorpate con i BioBlitz lombardi; erano possibili risposte multiple) ha mostrato che ad essere maggiormente interessati alla raccolta di dati scientifici sono principalmente i "BioBlitzers" regolari ($p < 0,001$), a dimostrazione del fatto che questo approccio, ancora piuttosto nuovo rispetto al contesto italiano, necessita di un certo tempo di latenza per essere compreso nella sua interezza. Le fasce di età più rappresentate in questo contesto sono risultati i bambini e gli over 50. La più generica investigazione del territorio ha interessato invece maggiormente gli over 30 ed i teen-agers ($p < 0,001$), mentre la voglia di esplorare il territorio ha motivato invece principalmente i bambini e gli over 65 ($p < 0,01$).

Complessivamente, in 3 partecipanti su 4 il BioBlitz ha stimolato la curiosità verso la biodiversità del territorio, e 8 partecipanti su 10 hanno dichiarato di essere pronti a ripetere l'esperienza l'anno successivo (SFORZI et al. 2018^a).

Quest'ultima osservazione ha stimolato il team organizzativo verso una diversa progettazione di alcune attività, con un approccio di gestione adattiva che ci auguriamo possa dare ulteriori frutti nel prossimo futuro.

BIBLIOGRAFIA

- ANDELMAN S., 2011 - Conservation science outside the comfort zone. *Nature*, 475: 290–291
- BHATTACHARJEE Y., 2005 - Citizen Scientists supplement work of Cornell researchers. *Science*, 308: 1402–1403.
- DICKINSON J.L., ZUCKERBERG B., BONTER D.N., 2010 - Citizen science as an ecological tool: challenges and benefits. *Ann Rev Ecol Evol Syst.*, 41:149–72.
- DITOs CONSORTIUM, 2017 – BioBlitz: Promoting cross border Research and collaborative Practices for Biodiversity Conservation. *Citizen Science Policy Brief n 1*.
- DITOs CONSORTIUM, 2019 - Developing a Common Evaluation Tool for Public Engagement with Biological Recording Events Using the Case Study of City Nature Challenge 2018 in Europe. *DITOs policy brief 13*
- ERWIN, T., JOHNSON, P., 2000 - Naming species, a new paradigm for crisis management in taxonomy: rapid journal validation of scientific names enhanced with more complete descriptions on the internet. *Coleopt. Bull.*, 54: 269–278.
- FONTAINE B., VAN ACHTERBERG K., ALONSO-ZARAZAGA M.A., ARAUJO R., ASCHE M., ASPÖCK H., ASPÖCK U., AUDISIO P., AUKEMA B. & BAILLY N. 2012 - New species in the Old World: Europe as a frontier in biodiversity exploration, a test bed for 21st century taxonomy. *PloS one*, 7: e36881.
- FORE L.S., PAULSEN K., O'LAUGHLIN K., 2001 - Assessing the performance of volunteers in monitoring streams. *Freshwater Biol.*, 46:109–23
- LEPCZYK C.A., BOYLE O.D., VARGO T.L., GOULD P., JORDAN R., LIEBENBERG L., MASI S., MUELLER W.P., PRYSBY M.D., VAUGHAN H., 2009 - Citizen science in ecology: the intersection of research and education. *Bull Ecol Soc Am.*, 2009:308–17.
- MAGURRAN A.E., BAILLIE, S.R., BUCKLAND, S.T., DICK, J.M., ELSTON, D.A., SCOTT, E.M., SMITH, R.I., SOMERFIELD, P.J., WATT, A.D., 2010 - Long-term datasets in biodiversity research and monitoring: assessing change in ecological communities through time. *Trends Ecol. Evol.*, 25: 574–582.
- MAHR D., GÖBEL C., IRWIN A. & VOHLAND K. 2018 – Whatching or being whatched. Enhancing productive discussion between the citizen sciences, the social sciences and the humanities. In: Bonn, A., Haklay, M., Hecker, S., Bowser, A., Makuch, Z. & Vogel, J. (eds.). 2018. *Citizen Science – Innovation in Open Science, Society and Policy* UCL Press, London: 99-109.
- NASCIMENTO S., RUBIO-IGLESIAS J. M., OWEN R., SCHADE S. & SHANLEY L., 2018 - Citizen Science for better policy formulation and implementation. In: Bonn, A., Haklay, M., Hecker, S., Bowser, A., Makuch, Z. & Vogel, J. (eds.). 2018. *Citizen Science – Innovation in Open Science, Society and Policy* UCL Press, London: 219-240.
- POCOCK, M.J.O., ROY H. E., PRESTON, C. D. & ROY, D. B. The Biological Records Centre: a pioneer of citizen science. 2015 - *Biological Journal of the Linnean Society*, 115 :475-493.
- ROSE N. L., TURNER S. D., GOLDSMITH B., GOSLING L. & DAVIDSON T. A., 2016 - Quality control in public participation assessments of water quality: the OPAL Water Survey. *BMC Ecol*, 16(Suppl 1):S14.
- ROY H.E., POCOCK M.J.O., PRESTON C.D., ROY D.B., SAVAGE J., TWEDDLE J.C. & ROBINSON L.D., 2012 - Understanding Citizen Science & Environmental Monitoring. *Final Report on behalf of UK-EOF. NERC Centre for Ecology & Hydrology and Natural History Museum*.
- SFORZI A., PEZZO F., FERRETTI F. & RIZZO PINNA V., 2013 – Report del primo BioBlitz della Toscana (25-26 Maggio 2013, Oasi San Felice, Grosseto). Grosseto, Italy: Museo di Storia Naturale della Maremma, 2013.
- SFORZI A, BARDINI M. E., RANCI ORTIGOSA G., ORLANDI S. D., CECERE F., ROSSETTI G, MELIÀ P., 2018^a - Can BioBlitzes be shaped according to participants' needs? *Bioblitz workshop*, ECSA Conference, Ginevra 2018.
- SFORZI A., TWEDDLE J., VOGEL J., LOIS G., WÄGELE W., LAKEMAN-FRASER P., MAKUCH Z. & K. VOHLAND, 2018^b - Citizen science and the role of natural history museums. In: Hecker S., Haklay M., Bowser A., Makuch Z., Vogel J. & A. Bonn: *Citizen Science: Innovation in Open Science, Society and Policy*. UCL Press. Londra. 429-444.
- SFORZI A., VITILLO C. & ANSELMINI A., 2019 - Report dei bioblitz 2013-2018 del Museo di Storia Naturale della Maremma. *Suppl. al n.24 degli Atti del Museo di Storia Naturale della Maremma*. 80 pp.
- SILVERTOWN J., 2009 - A new dawn for citizen science. *Trends in Ecology & Evolution*, 24: 467-471.
- STOCH F., GENOVESI P. (ed.), 2016 - Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: specie animali. ISPRA, *Serie Manuali e linee guida*, 141/2016.
- THEOBALD E.J., ETTINGER A.K., BURGESS H.K., DEBEY L.B., SCHMIDT N.R., FROELICH H.E., WAGNER C., HILLERISLAMBERS J., TEWKSBUURY J., HARSCH M.A., PARRISH J.K., 2015 - Global change and local solutions: Tapping the unrealized potential of citizen science for biodiversity research. *Biological Conservation*, 181: 236–244.
- VAN DER WAL R., ANDERSON H., ROBINSON A., SHARMA N., MELLISH C., ROBERTS S., DARVILL B. & SIDDHARTHAN A., 2015 - Mapping species distributions: A comparison of skilled naturalist and lay citizen science recording. *Ambio*, 44 (Suppl. 4): S584–S600.
- ZAPPONI L. CINI A., BARDIANI M., HANDERSEN S., MAURA M., MAURIZI E., REDOLFI DE ZAN L., AUDISIO P., BOLOGNA M.A., CARPANETO G.M., ROVERSI F.P., SABBATINI PEVERIERI G., MASON F. & CAMPANARO A. 2017 - Citizen Science data as an efficient tool for mapping protected saproxylic beetles. *Biol. Cons.*, 208: 139-145.

(Ricevuto il xx /xxxx 2019)